

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING INNOVATSION SEZGIRLIGI

Зазерская Виктория Васильевна

декан, кандидат экономических наук, доцент

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», г.

Брест, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11005133>

Xulosa. Maqola mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish shartlaridan biri sifatida hududlarning innovatsion sezgirligiga bag'ishlangan. innovatsion, raqobatbardosh, ilm-fanni talab qiladigan, barqaror va ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyotni qurishdan iborat innovatsion sezuvchanlik atamasini aniqlash bo'yicha mavjud kompaniyalarni ko'rib chiqish va umumiy tahlil qilish amalga oshirildi. Maqolada hududning rivojlanishini monitoring qilish va boshqarish uchun u innovatsiyalarni izlash, yaratish va ulardan foydalanish jarayonida mintaqalarning ichki va tashqi potentsialidan foydalanish faolligi, qobiliyati, tayyorligi va samaradorligini tavsiflovchi umumlashtiruvchi ko'rsatkich bo'lishi kerakligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: innovatsion faoliyat, innovatsion sezuvchanlik, mintaqalar, omillar, iqtisodiy rivojlanish.

ИННОВАЦИОННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Статья посвящена инновационной восприимчивости территорий как одному из условий развития региональной экономики. заключается в построении инновационной, конкурентоспособной, наукоемкой, устойчивой и социально-ориентированной экономики. Осуществлен обзор и общий анализ существующих подходов к определению термина инновационной восприимчивости. В статье дано определено, что для осуществления мониторинга и управления развитием территории она должна представлять собой обобщающий индикатор, характеризующий активность, способность, готовность и результативность использования регионами своего внутреннего и внешнего потенциала в процессе поиска, создания и использования новшеств.

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная восприимчивость, регион, факторы, экономическое развитие.

INNOVATION RESPONSIBILITY OF THE REGIONAL ECONOMY

Annotation. The article is devoted to the innovative susceptibility of territories as one of the conditions for the development of the regional economy. Is to build an innovative, competitive, knowledge-intensive, sustainable and socially oriented economy. A review and general analysis of existing approaches to the definition of the term innovative susceptibility has been carried out. The article determines that in order to monitor and manage the development of a territory, it must be a general indicator characterizing the activity, ability, readiness and effectiveness of regions using their internal and external potential in the process of searching, creating and using innovations.

Keywords: *innovative activity, innovative receptivity, region, factors, economic development.*

Рыночной экономике присуща борьба хозяйствующих субъектов за получение прибыли. Конкуренция между хозяйствующими субъектами при достижении одной и той же цели обостряется в условиях ограниченности ресурсов. Таким образом, прибыль в рыночной экономике регулируется эффективностью использования экономических ресурсов или пропорцией полученных результатов и затрат на достижение этой цели. Поэтому важно определить факторы, которые связаны с конкурентоспособностью, и которые, в свою очередь, способствуют экономическому развитию конкретных территорий.

Рост конкурентоспособности экономики влечет за собой привлечение большего объема инвестиций и инновационное развитие. Степень эффективности использования экономических ресурсов предприятиями связана с уровнем развития производительного общественного производства и с эффективностью использования инновационных технологий. Социально-экономический потенциал территорий определяет темпы экономического роста. Рост объемов производства в отраслях, инвестиции в экономику, занятость, доходы населения, доходы бюджета региона составляют социально-экономический потенциал, однако для эффективного осуществления поставленных целей перед руководством регионов необходимо определить, каким образом обеспечить интенсивное развитие, что будет являться катализатором ускоренного экономического развития.

Ключевым параметром по нашему мнению является инновационная составляющая развития территорий. Инновационное развитие территорий выражается через инновационную восприимчивость, инновационную активность. Под инновационной восприимчивостью, т. е. способность и готовность осуществлять инновационный процесс (воспринимать инновации), заниматься коммерциализацией нововведений, а также осуществлять стратегическое предвидение в инновационной сфере с целью повышения конкурентоспособности организации».

Под инновационной восприимчивостью национальной экономики в данном исследовании предлагаем понимать.

Евсеев О.С. определяет инновационную восприимчивость для национальной экономики как: «способность национальной экономики включать в свою структуру и деятельность (т.е. воспринимать) изменения, вызванные инновационным процессом в условиях модернизации» [1].

Ковалевская Д.Е. в своем исследовании считает, что инновационная восприимчивость на уровне регионов появляется при определенной работе органов управления, а именно при разработке и реализации инновационной политике: «инновационная восприимчивость определяет уровень готовности и эффективности в деятельности субъектов территории, органов исполнительной власти при создании, и реализации инновационных процессов исходя из имеющейся инфраструктуры и ресурсов, и в рамках проводимой инновационной политики» [2].

В рамках конкуренции данную категорию рассматривает также Ясников Г. Е. Автор считает, что данная системная категория выражает возможности организации по

достижению ее перспективных инновационных целей с целью приобретения конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого положения предприятия [3].

Вопросами инновационной восприимчивости в Республике Беларусь занималась Л.М. Лапицкая. В работе [4] данный показатель характеризует инновационную активность предприятий и предлагается его оценку проводить по трем показателям: доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, доля работников, выполняющих научные исследования и разработки, внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Обзор понятийного аппарата термина «инновационная восприимчивость» выявил три основных подхода к рассматриваемой категории:

1) с позиции конкурентоспособности регионов как наличие и способность экономических единиц создавать, осуществлять и реализовывать инновационные процессы исходя из имеющихся условий и ресурсов [2,3].

2) как составляющая оценки инновационной активности: готовность и способность создавать и применять пионерные технологические новшества, осуществить впервые и воспроизвести новацию [1,4].

3) с позиции подхода «черного ящика», в рамках которого инновационная активность рассматривается как процесс, а восприимчивость – как необходимое условие, готовность объекта (потенциал) ее осуществлять. Инновационная восприимчивость трактуется как характеристика входа в процесс инновационной активности, формирующая выход в виде факта реализации инновации [5,6].

Основой развития инновационной восприимчивости в регионе является существующий научно-технический комплекс, ресурсы, а также подготовленность потребителя, спрос на научно-техническую продукцию (таблица). Следовательно для созданная аналитической модели инновационной восприимчивости необходимо отобрать индикаторы ресурсной, финансовой, демографической, институциональной и результирующей составляющих. Данный набор индикаторов должен отражать не только масштаб инновационной активности и восприимчивости, но и интенсивность инновационной деятельности.

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике республики составляет порядка 30%, однако за 5 лет прирост составил 2,7%. Научоемкость сокращается и в 2021 г. составила 047 %. Это обстоятельство влечет за собой снижение конкурентоспособности экономики. В связи с чем в республике разработан комплекс мероприятий, который предусматривает наращивание наукоемкости ВВП до процента. Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности приблизилась к 20 % отметке.

Нельзя не обратить внимания на удельный вес организаций промышленности, осуществлявших затраты на инновации, значение которого стало увеличиваться в среднем на 1,5% ежегодно. Здесь прослеживается положительная тенденция к развитию инноваций в белорусской промышленности. Однако в других отраслях такого подъема не наблюдается и в целом по экономике происходит снижение количества организаций, осуществлявших затраты на инновации. Исследование статистических данных эффективности задействования интеллектуальных ресурсов показывает нам как положительные, так и отрицательные тенденции.

Таблица

Показатели оценки уровня технологического развития экономики¹

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП, %	28,5	29,3	30,5	30,7	31,2
Наукоемкость ВВП, %	0,58	0,60	0,58	0,54	0,47
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности, %	17,4	18,6	16,6	17,9	19,8
Удельный вес организаций промышленности, осуществлявших затраты на инновации, в общем числе обследованных организаций промышленности, %	22,5	24,5	25,5	27,1	27,5
Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на инновации, в общем числе обследованных организаций, %	21,6	22,0	21,1	20,6	19,7
Доля занятости в наукоемких видах деятельности (производство и услуги) к общей занятости, %		35,41	36,04	36,35	35,22

Данные таблица демонстрируют, на наш взгляд, все еще недостаточную общую инновационную активность белорусских предприятий. Инновационная активность территорий, их восприимчивость к научно-техническим разработкам, конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках – необходимое условие развития региональной экономики. Реализация инновационной восприимчивости региона определяется инновационной активностью. Для дальнейшего анализа мы рассматриваем ее как обобщающий индикатор, характеризующий активность, способность, готовность и результативность использования территории своего инновационного потенциала.

¹ Национальный статистический комитет – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/>. Дата доступа: 02.03.2024.

Список использованных источников

1. Евсеев, О. С. Инновационная восприимчивость национальной экономики в условиях модернизации / О. С. Евсеев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 1 (36). — Т. 1. — С. 98-104. — URL: <https://moluch.ru/archive/36/4115/> (дата обращения: 30.03.2024)
2. Ковалевская Дарья Евгеньевна. Оценка уровня инновационной восприимчивости экономических подсистем // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №9 (21). Номер статьи: 2102. Дата публикации: 08.09.2012. Режим доступа: <https://sovman.ru/article/2102/>
3. Ясников Г. Е. Инновационное управление промышленности и предприятиями Республики Беларусь: автореф. дис. ... докт. эконом, наук. - Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2002.
4. Лапицкая Л.М., Емельянченко Я.В. Оценка инновационной восприимчивости промышленных организаций Гомельской области // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. 2019. №3 (78). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-innovatsionnoy-vospriimchivosti-promyshlennyh-organizatsiy-gomelskoy-oblasti> (дата обращения: 30.03.2024).
5. Бабанова Юлия Владимировна, Горшенин Владимир Петрович Метод оценки инновационной деятельности организации // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. №22 с.42-45, Экономика инноваций : пособие для студентов по направлению специальности 1-27 01 01-08 «Экономика и организация производства (приборостроение)» / Е. В. Гурина, Т. И. Серченя. – Минск : БНТУ, 2021. – 68 с